
RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO, VÍNCULO AFETIVO E DESEMPENHO ESCOLAR NA SÍNDROME DE DOWN NO BRASIL: REVISÃO DE ESCOPO

TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP, AFFECTIVE BOND AND SCHOOL PERFORMANCE IN DOWN SYNDROME IN BRAZIL: A SCOPING REVIEW

Ana Caroline Ferreira Castanheiras

Revista Interlocus, volume 1, número 5, 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20836813

Editor: Gláuber Tulio Fonseca Coelho

Artigo recebido: 20/06/2026

Artigo Aceito: 24/06/2026

Artigo Publicado: 26/06/2026

RESUMO: Objetivo: analisar a produção científica brasileira publicada entre 2015 e 2025 sobre a relação professor-aluno, o vínculo afetivo e as dimensões relacionais associadas à aprendizagem e ao desempenho escolar de estudantes com Síndrome de Down na educação básica. Metodologia: realizou-se uma revisão de escopo, de abordagem qualitativa e caráter bibliográfico, orientada pelas recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) e pela estratégia População, Conceito e Contexto (PCC). As buscas foram planejadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, no Portal de Periódicos CAPES, na SciELO e na LILACS, com recorte nacional e temporal de 2015 a 2025. Resultados: foram integrados 25 estudos brasileiros, organizados em eixos analíticos relacionados à mediação docente, adaptação curricular, ludicidade, observação pedagógica, articulação entre apoios e barreiras institucionais. Os achados indicam que o vínculo afetivo produz efeitos educacionais quando se materializa em práticas pedagógicas planejadas, em escuta docente, em flexibilização curricular e em acompanhamento contínuo. Também se identificaram limites recorrentes, como avaliação rígida, formação insuficiente, fragilidade do apoio institucional e escassez de estudos com indicadores comparáveis de desempenho escolar. Conclusão: a revisão evidencia que a relação professor-aluno deve ser compreendida como vínculo pedagógico produtor de acesso ao conhecimento, e não apenas como acolhimento emocional.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down; educação inclusiva; relação professor-aluno; aprendizagem escolar.

ABSTRACT: Objective: to analyze Brazilian scientific production published between 2015 and 2025 on the teacher-student relationship, affective bond and relational dimensions associated with learning and school performance of students with Down syndrome in basic education. Methodology: a qualitative and bibliographic scoping review was conducted according to the recommendations of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) and the Population, Concept and Context (PCC) strategy. Searches were planned in the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, CAPES Journal Portal, SciELO and LILACS, considering Brazilian studies published from 2015 to 2025. Results: 25 Brazilian studies were included and organized into analytical axes related to teacher mediation, curricular adaptation, playfulness, pedagogical observation, articulation between supports and institutional barriers. The findings indicate that affective bonds have educational effects when they are expressed in planned pedagogical practices, teacher listening, curricular flexibility and continuous monitoring. Rigid assessment, insufficient training, weak institutional support and a lack of comparable indicators of school performance were also recurrent limitations. Conclusion: the review shows that the teacher-student relationship should be understood as a pedagogical bond that enables access to knowledge, rather than merely as emotional support.

KEYWORDS: Down syndrome; inclusive education; teacher-student relationship; school learning.

RESUMEN: Objetivo: analizar la producción científica brasileña publicada entre 2015 y 2025 sobre la relación profesor-alumno, el vínculo afectivo y las dimensiones relacionales asociadas al aprendizaje y al rendimiento escolar de estudiantes con síndrome de Down en la educación básica. Metodología: se realizó una revisión de alcance, de enfoque cualitativo y carácter bibliográfico, orientada por las recomendaciones del Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) y por la estrategia Población, Concepto y Contexto (PCC). Las búsquedas fueron planificadas en la Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y Disertaciones, el Portal de Revistas CAPES, SciELO y LILACS, con recorte nacional y temporal de 2015 a 2025. Resultados: se integraron 25 estudios brasileños, organizados en ejes analíticos relacionados con mediación docente, adaptación curricular, ludicidad, observación pedagógica, articulación entre apoyos y barreras institucionales. Los hallazgos indican que el vínculo afectivo produce efectos educativos cuando se concreta en prácticas pedagógicas planificadas, escucha docente, flexibilización curricular y seguimiento continuo. También se identificaron límites recurrentes, como evaluación rígida, formación insuficiente, fragilidad del apoyo institucional y escasez de estudios con indicadores comparables de rendimiento escolar. Conclusión: la revisión evidencia que la relación profesor-alumno debe comprenderse como vínculo pedagógico productor de acceso al conocimiento, y no solo como acogida emocional.

PALABRAS CLAVE: síndrome de Down; educación inclusiva; relación profesor-alumno; aprendizaje escolar.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva consolidou-se, nas últimas décadas, como princípio jurídico, político e pedagógico voltado à garantia do direito de aprender em contextos escolares comuns. No Brasil, esse movimento se fortaleceu com a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Esses marcos contribuíram para deslocar a compreensão da deficiência de uma perspectiva centrada apenas no indivíduo para uma leitura que considera também as barreiras sociais, pedagógicas, comunicacionais e institucionais que interferem na participação escolar.

A presença de estudantes com Síndrome de Down em classes comuns do ensino regular amplia a responsabilidade da escola na construção de práticas que articulem acolhimento, ensino, avaliação, apoio especializado e planejamento pedagógico. A Síndrome de Down, associada à trissomia do cromossomo 21, pode envolver especificidades no desenvolvimento cognitivo, motor e linguístico, mas tais especificidades não determinam, por si só, o percurso escolar. O desenvolvimento desses estudantes depende também das oportunidades de interação, mediação e acesso ao currículo oferecidas no cotidiano da escola (Almeida et al., 2020).

Entre os fatores que atravessam esse processo, a relação professor-aluno ocupa lugar decisivo. Não se trata apenas de uma relação de simpatia ou proximidade emocional, mas de um modo de organizar a presença do estudante na sala, de interpretar seus sinais, de propor atividades possíveis e desafiadoras, de reconhecer avanços e de ajustar o ensino sempre que necessário. Cintra e Jesus (2015) demonstram, por exemplo, que práticas lúdicas podem favorecer a interação e a participação de crianças com Síndrome de Down na Educação Infantil, desde que estejam vinculadas a objetivos pedagógicos claros.

O vínculo afetivo, nessa perspectiva, precisa ser compreendido como componente do processo didático. A afetividade contribui para que o estudante se sinta pertencente ao espaço escolar, mas seu efeito educacional se fortalece quando se traduz em mediação docente, adaptação de materiais, flexibilização do currículo e avaliação coerente com o percurso de aprendizagem. Sousa e Nascimento (2018) observam que o currículo rígido e a avaliação padronizada limitam a participação acadêmica de estudantes com Síndrome de Down, enquanto a adequação curricular amplia as possibilidades de aprendizagem.

Essa compreensão também aparece nos estudos sobre alfabetização. Costa (2016) indica que a aprendizagem da língua escrita exige intervenção sistemática do professor, com uso de recursos, repetição planejada e organização intencional das tarefas. Assunção (2024) reforça que avanços em leitura e escrita ocorrem quando há continuidade nas propostas e articulação entre professoras. Desse modo, o vínculo professor-aluno não substitui o ensino; ao contrário, sustenta condições para que o ensino seja ajustado, persistente e significativo.

A literatura brasileira também evidencia que a inclusão não pode depender apenas do esforço individual do professor. Froehlich e Martins (2018) apontam que barreiras institucionais, ausência de tutoria, fragilidade de apoios e limitações de recursos comprometem a participação do estudante. Silva e Maciel (2019) seguem direção semelhante ao mostrar que práticas inclusivas se tornam frágeis quando não há apoio institucional estruturado. Assim, a qualidade da relação professor-aluno precisa ser analisada em diálogo com as condições oferecidas pela escola.

Outro aspecto recorrente é a articulação entre sala comum, coordenação pedagógica e Atendimento Educacional Especializado (AEE). Santos et al. (2022) mostram que os processos inclusivos se fortalecem quando a coordenação pedagógica acompanha a prática docente e favorece a continuidade das intervenções. Maciel (2024) acrescenta que o AEE precisa estar integrado ao planejamento da escolarização, evitando que o apoio especializado seja tratado como ação paralela ou desligada do currículo comum.

Apesar da ampliação das discussões sobre inclusão escolar, ainda permanecem lacunas na produção nacional. Muitos estudos descrevem experiências importantes, mas poucos apresentam indicadores comparáveis de desempenho escolar ou detalham de modo suficiente como a mediação docente se organiza ao longo do tempo. Também se observa que a afetividade, em alguns trabalhos, é mencionada como valor

desejável, mas nem sempre é analisada em sua materialidade pedagógica, isto é, nas ações concretas que transformam vínculo em participação, aprendizagem e autonomia.

Diante desse cenário, torna-se relevante mapear como a produção científica brasileira tem abordado a relação professor-aluno, o vínculo afetivo e o desempenho escolar de estudantes com Síndrome de Down. Esse mapeamento permite identificar tendências, limites e contribuições da literatura, bem como compreender de que modo a dimensão relacional aparece associada às práticas de ensino e às condições institucionais de inclusão.

Assim, este estudo tem como objetivo analisar a produção científica brasileira publicada entre 2015 e 2025 sobre a relação professor-aluno, o vínculo afetivo e as dimensões relacionais associadas ao processo de aprendizagem e ao desempenho escolar de estudantes com Síndrome de Down no contexto da educação básica. Para isso, foi realizada uma revisão de escopo orientada pelo PRISMA-ScR, com organização dos achados em eixos analíticos construídos a partir dos estudos selecionados.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de escopo, de abordagem qualitativa e caráter bibliográfico, conduzida com base nas recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). A revisão de escopo é adequada quando o objetivo da investigação não é medir o efeito de uma intervenção específica, mas mapear a extensão, a natureza e as principais características de um campo de produção científica. No presente artigo, esse delineamento foi escolhido porque a literatura brasileira sobre estudantes com Síndrome de Down, vínculo afetivo e desempenho escolar é heterogênea, reunindo artigos, estudos de caso, trabalhos em anais, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e análises teóricas.

A opção por revisão de escopo permitiu reunir estudos com diferentes delineamentos, desde que apresentassem relação com a escolarização de estudantes com Síndrome de Down e com dimensões relacionais do processo educativo. Desse modo, o estudo não buscou hierarquizar evidências como em uma revisão sistemática de efetividade, mas identificar como a literatura nacional descreve, conceitua e articula relação professor-aluno, vínculo afetivo, mediação pedagógica, participação e aprendizagem escolar.

A revisão foi orientada pela estratégia População, Conceito e Contexto (PCC), recomendada para esse tipo de investigação. A população foi definida como estudantes com Síndrome de Down. O conceito abrangeu relação professor-aluno, vínculo afetivo e dimensões correlatas, como mediação pedagógica, interação social, acolhimento, clima relacional, ludicidade, participação, engajamento e adaptação curricular. O contexto correspondeu à escolarização em instituições brasileiras de educação básica, especialmente em classes comuns do ensino regular, com ou sem articulação com serviços de apoio especializado.

Com base nessa estratégia, a pergunta norteadora foi definida da seguinte forma: como a produção científica brasileira, publicada entre 2015 e 2025, tem abordado a relação professor-aluno, o vínculo afetivo e as dimensões relacionais associadas ao processo de aprendizagem e ao desempenho escolar de estudantes com Síndrome de Down no contexto escolar?

As buscas foram planejadas em quatro fontes: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Portal de Periódicos CAPES, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A seleção dessas bases considerou sua relevância para recuperar literatura científica e acadêmica nacional nas áreas de educação, educação especial, psicologia, saúde e campos afins. Como o objetivo era construir um panorama da produção brasileira, foram incluídos estudos realizados no Brasil ou centrados em contextos escolares brasileiros.

Foram utilizados descritores e palavras-chave em português, combinados por operadores booleanos e adaptados à sintaxe de cada base consultada. O conjunto de termos incluiu "Síndrome de Down" OR "trisomia 21"; "relação professor-aluno" OR "vínculo afetivo" OR "afetividade" OR "interação" OR "mediação pedagógica" OR "clima escolar"; "aprendizagem" OR "desempenho escolar" OR "alfabetização" OR "letramento" OR "numeracia" OR "engajamento"; e "educação inclusiva" OR "escola regular" OR "educação básica". Essa estratégia buscou ampliar a sensibilidade da busca, pois nem todos os estudos utilizam a

expressão "vínculo afetivo", embora abordem fenômenos relacionais diretamente associados ao objeto da revisão.

Os critérios de inclusão contemplaram estudos publicados entre 2015 e 2025, em português, com foco em estudantes com Síndrome de Down no contexto escolar brasileiro e que abordassem, direta ou indiretamente, relação professor-aluno, vínculo afetivo, mediação docente, interação social, participação, aprendizagem ou desempenho escolar. Foram aceitos artigos científicos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso e textos em anais, desde que apresentassem objetivo, contexto e resultados mínimos para extração dos dados.

Foram excluídos estudos estritamente clínicos, biomédicos ou terapêuticos sem interface com a escolarização; pesquisas com amostras mistas quando não fosse possível identificar achados relacionados a estudantes com Síndrome de Down; textos opinativos sem base empírica ou analítica; materiais duplicados; e documentos cujo foco principal não incidisse sobre o contexto educacional. Também foram excluídos estudos que tratavam de deficiência intelectual de forma ampla sem mencionar a Síndrome de Down ou sem permitir vinculação com as dimensões relacionais analisadas.

O processo de seleção ocorreu em etapas. Inicialmente, foram identificados os registros nas bases selecionadas. Em seguida, realizou-se a leitura de títulos e resumos para exclusão dos estudos manifestamente não elegíveis. Na etapa posterior, os textos potencialmente relevantes foram lidos na íntegra para verificar sua adequação aos critérios estabelecidos. Ao final, 25 estudos compuseram o corpus da revisão. Por se tratar de revisão bibliográfica de escopo, não houve realização de entrevistas, aplicação de questionários ou coleta direta com participantes; as referências a docentes, mães, narrativas e experiências escolares decorrem dos próprios estudos analisados.

Para organizar a extração dos dados, foi elaborado um instrumento com as seguintes informações: autoria, ano de publicação, tipo de estudo, objetivo ou foco, contexto educacional investigado, etapa de ensino, participantes, delineamento metodológico, principais resultados e modo como a dimensão relacional ou afetiva foi tratada. Esse procedimento permitiu caracterizar a produção encontrada e comparar como os estudos articulam vínculo, mediação, práticas pedagógicas e aprendizagem.

A análise dos dados foi conduzida por síntese narrativa e categorização temática. Após a leitura integral dos estudos, os achados foram agrupados em cinco eixos: mediação docente e aprendizagem; adaptação curricular e avaliação; ludicidade, interação e vínculo afetivo; articulação institucional e apoio especializado; e barreiras, lacunas e desafios para o desempenho escolar. Esses eixos não foram definidos previamente de forma rígida, mas construídos a partir da recorrência dos temas identificados no corpus.

Como limitação metodológica, destaca-se que a revisão incluiu diferentes tipos de publicação, o que amplia o panorama do campo, mas também gera heterogeneidade quanto ao rigor dos delineamentos. Além disso, parte dos estudos apresenta descrição limitada dos procedimentos de ensino e dos indicadores de desempenho escolar. Ainda assim, a inclusão dessa diversidade documental foi considerada pertinente para uma revisão de escopo, pois permite reconhecer como o tema vem sendo tratado na produção brasileira recente.

3. RESULTADOS

O corpus da revisão foi composto por 25 estudos publicados entre 2015 e 2025. De modo geral, predominam estudos qualitativos, estudos de caso, trabalhos acadêmicos e análises teórico-bibliográficas. Essa característica indica que o campo tem avançado sobretudo pela descrição de experiências, pela análise de práticas escolares e pela reflexão sobre as condições de inclusão, mas ainda apresenta número reduzido de pesquisas com indicadores sistemáticos e comparáveis de desempenho escolar.

Os estudos foram organizados no Quadro 1, que sintetiza autoria, objetivo ou foco, método e principais resultados. A leitura conjunta do material permitiu identificar que a relação professor-aluno aparece associada a práticas concretas, como mediação docente, adaptação curricular, uso de recursos visuais, ludicidade, escuta pedagógica, planejamento colaborativo e acompanhamento institucional. Em sentido oposto, avaliação rígida, falta de apoio institucional e formação insuficiente aparecem como barreiras recorrentes.

Quadro 1. Estudos analisados na revisão

Autor/Ano	Objetivo/foco	Método	Principais resultados
Almeida, Battistello, Menegotto, & Martins (2020)	Mapeamento da produção brasileira sobre alfabetização	Revisão bibliográfica	Reconhecem potencial de alfabetização em estudantes com Síndrome de Down, mas apontam que a produção nacional ainda descreve pouco os processos pedagógicos concretos que sustentam esse avanço.
Sousa e Nascimento (2018)	Adaptações curriculares e avaliação da aprendizagem	Estudo qualitativo	Identificam que currículo rígido e avaliação padronizada limitam a participação acadêmica. A flexibilização curricular aparece como condição para transformar presença em aprendizagem.
Monteiro e Ribeiro (2019)	Currículo, avaliação e materiais didáticos	Artigo teórico-analítico	Defendem que adaptação curricular, materiais e avaliação compõem a relação pedagógica e expressam compromisso com o acesso real ao conhecimento.
Garrutti e Amaral (2024)	Narrativa docente e escolarização	Estudo narrativo	Mostram que observar, interpretar e responder aos sinais da criança amplia possibilidades de desenvolvimento, tratando o vínculo como leitura pedagógica sensível.
Araújo, Bifano, e Lima (2017)	Interação social e aprendizagem em escolas públicas	Pesquisa de campo	Docentes reconhecem ganhos de interação e possibilidade de aprendizagem, mas relatam precariedade de recursos e necessidade de apoio ao professor.
Coelho e Delgado (2019)	Percepções docentes sobre inclusão	Estudo qualitativo	Apontam socialização, comunicação e adaptação de atividades como dimensões importantes, mas registram insegurança docente diante das exigências pedagógicas.
Froehlich e Martins (2018)	Barreiras à inclusão escolar	Estudo de caso	Identificam ausência de tutoria, fragilidade dos apoios e barreiras institucionais como fatores que prejudicam participação e continuidade da aprendizagem.
Santos e Santos (2021)	Inclusão no ensino regular	Artigo analítico	Reforçam que a inclusão depende de estratégias pedagógicas concretas e da atuação do professor como mediador da participação nas atividades escolares.
Dias, Gomes, e Vasconcellos (2025)	Ludicidade na aprendizagem	Estudo de caso	Mostram que práticas lúdicas articuladas aos interesses da aluna favorecem engajamento, permanência nas atividades e abertura para aprender.
Cintra e Jesus (2015)	Lúdico na Educação Infantil	Pesquisa qualitativa	Defendem que o lúdico funciona como mediador de interação, atenção e participação, constituindo componente relevante do vínculo pedagógico.
Santos et al. (2022)	Coordenação pedagógica e inclusão	Estudo de caso	Evidenciam que coordenação pedagógica, sala comum e recursos especializados precisam atuar de modo articulado para dar continuidade às práticas inclusivas.
Maciel (2024)	Planejamento e recursos no AEE	Pesquisa qualitativa	Mostra que a mediação no AEE se fortalece quando está integrada ao planejamento da escolarização, e não tratada como intervenção paralela.
Oliveira, Blascovi-Assis, e D'Antino (2025)	Funcionalidade e ensino-aprendizagem	Estudo aplicado	Indicam que a avaliação da funcionalidade pode subsidiar o planejamento docente e a definição de apoios ajustados às demandas do aluno.
Costa (2016)	Mediação docente na língua escrita	Artigo	Mostra que a aprendizagem da língua escrita depende de intervenção sistemática do professor, com repetição, apoio visual e organização intencional das tarefas.
Pereira et al. (2023)	Participação nas aulas de Educação Física	Pesquisa qualitativa	A participação depende do modo como a escola organiza pertencimento, acessibilidade pedagógica e mediação docente nas atividades corporais.

Autor/Ano	Objetivo/foco	Método	Principais resultados
Assunção (2024)	Alfabetização em estudo de caso	Estudo de caso	Descreve avanços em alfabetização quando houve articulação entre professoras, repetição planejada, recursos visuais e continuidade das propostas.
Noletto e Costa (2017)	Socialização e aprendizagem matemática	Pesquisa qualitativa	Sugerem que a aprendizagem matemática não pode ser dissociada dos processos de socialização, pois interação e conhecimento caminham juntos.
Santos e Silva (2018)	Práticas pedagógicas em escola de Goiana/PE	Trabalho em anais	Destacam a importância da adequação curricular e do acompanhamento pedagógico contínuo para que a inclusão produza aprendizagem.
Santos e Silva (2019)	Adequação curricular para aprendizagem	Trabalho em anais	Reforçam que a adaptação curricular precisa incidir sobre objetivos, materiais e formas de avaliação para evitar expectativas reduzidas sobre o aluno.
Silva e Maciel (2019)	Práticas docentes em Fortaleza/CE	Trabalho em anais	Mostram que práticas inclusivas se fragilizam quando dependem apenas do esforço individual do professor e não de apoio institucional estruturado.
Vignon (2024)	Prática de futura professora em matemática	Dissertação/trabalho acadêmico	Mostra que o ensino de matemática em contexto inclusivo exige mediação deliberada, seleção de recursos e situações que favoreçam compreensão e participação.
Prado Martins (2023)	Afetividade na Educação Infantil	TCC	Discute que a afetividade contribui para participação e confiança, mas precisa estar vinculada a práticas pedagógicas efetivas para produzir aprendizagem.
Vale et al. (2025)	Estratégias para inclusão escolar	Artigo	Sistematizam estratégias de acolhimento, adaptação e apoio ao professor, indicando a necessidade de planejamento e compromisso institucional.
Souza (2023)	Inclusão no ensino regular	TCC	Recupera fundamentos da inclusão e reforça a necessidade de estratégias específicas para estudantes com Síndrome de Down no ensino regular.
Corrêa (2021)	Inclusão na Educação Infantil	TCC	Evidencia que a Educação Infantil é espaço importante para vínculo, linguagem e participação, desde que a escola assuma sua função inclusiva.

Fonte: elaborado pelas autoras com base nos estudos incluídos na revisão.

A primeira tendência identificada refere-se à mediação docente. Estudos como os de Costa (2016), Assunção (2024), Garrutti e Amaral (2024) e Vignon (2024) indicam que a aprendizagem de estudantes com Síndrome de Down se fortalece quando o professor observa o estudante, interpreta suas respostas, organiza intervenções graduais e mantém continuidade nas propostas. Nesses estudos, o vínculo afetivo não aparece como recurso isolado, mas como condição que permite ao professor conhecer melhor o estudante e ajustar o ensino.

A segunda tendência diz respeito à adaptação curricular e à avaliação. Sousa e Nascimento (2018), Monteiro e Ribeiro (2019), Santos e Silva (2018, 2019) mostram que o currículo e os instrumentos avaliativos precisam ser flexibilizados para que a inclusão não se restrinja à matrícula ou à convivência. A adaptação curricular surge como resposta pedagógica necessária para assegurar participação, pertencimento e acesso ao conhecimento.

A terceira tendência envolve ludicidade, interação social e engajamento. Cintra e Jesus (2015), Dias et al. (2025), Noletto e Costa (2017) e Prado Martins (2023) destacam que atividades lúdicas, situações colaborativas e interações com colegas ampliam a participação. Esses achados indicam que a dimensão afetiva do processo educativo se manifesta no modo como a atividade é apresentada, no convite à participação e na segurança construída no ambiente escolar.

A quarta tendência refere-se à articulação institucional. Froehlich e Martins (2018), Santos et al. (2022), Maciel (2024), Silva e Maciel (2019) e Vale et al. (2025) evidenciam que o trabalho do professor precisa ser sustentado por coordenação pedagógica, AEE, planejamento coletivo, recursos e apoio institucional. Sem essa estrutura, o vínculo professor-aluno tende a depender de iniciativas individuais, o que limita sua continuidade e seus efeitos sobre a aprendizagem.

Por fim, os resultados revelam lacunas importantes. Embora a maioria dos estudos reconheça a relevância da relação professor-aluno, poucos descrevem de forma detalhada como essa relação é construída no cotidiano escolar e como se relaciona a indicadores objetivos de desempenho escolar. A produção nacional tende a valorizar relatos, estudos de caso e análises qualitativas, mas ainda carece de pesquisas longitudinais, instrumentos comparáveis e descrições mais precisas das práticas de mediação.

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados mostram que a aprendizagem de estudantes com Síndrome de Down depende de mediação pedagógica sistemática. Essa conclusão aparece em diferentes tipos de estudo e em distintas etapas da escolarização. No mapeamento de pesquisas brasileiras sobre alfabetização, Almeida et al. (2020) identificam que o campo já reconhece o potencial de alfabetização desses estudantes, mas ainda precisa detalhar melhor os processos didáticos que sustentam tal aprendizagem. Esse achado é importante porque desloca a análise de uma lógica centrada no déficit para uma discussão sobre condições de ensino.

Sousa e Nascimento (2018) aprofundam essa discussão ao tratar das adaptações curriculares e da avaliação. As autoras mostram que a inclusão escolar não se efetiva apenas pela presença do estudante na turma regular. Quando objetivos, materiais e avaliações permanecem rígidos, a participação acadêmica tende a ser reduzida. Nesse ponto, a relação professor-aluno ganha sentido pedagógico: conhecer o estudante e estabelecer vínculo com ele permite selecionar caminhos, ajustar expectativas e construir formas mais adequadas de avaliar sua aprendizagem.

Monteiro e Ribeiro (2019) seguem direção semelhante ao defender que currículo, avaliação e materiais didáticos fazem parte da própria relação pedagógica. Essa leitura impede que a afetividade seja tratada como dimensão separada do ensino. Acolher o estudante é também organizar o conteúdo de maneira acessível, propor recursos compatíveis com suas necessidades, criar formas de participação e sustentar a continuidade da aprendizagem. O vínculo, portanto, não se limita ao bom trato; ele se expressa em decisões pedagógicas.

Nos estudos sobre alfabetização, essa articulação entre vínculo e ensino torna-se ainda mais evidente. Costa (2016) demonstra que a aprendizagem da língua escrita exige intervenção docente planejada, repetição, apoio visual e organização de tarefas. Assunção (2024), em estudo de caso, descreve avanços quando houve articulação entre professoras e continuidade das propostas. Em ambos os trabalhos, a mediação docente aparece como elemento que transforma a possibilidade de aprender em experiência concreta de aprendizagem.

A Educação Infantil é outro espaço em que a literatura evidencia a importância do vínculo. Cintra e Jesus (2015) mostram que o lúdico favorece interação, atenção e participação da criança com Síndrome de Down. Dias et al. (2025) chegam a resultado semelhante ao indicar que práticas lúdicas vinculadas aos interesses da aluna ampliaram o engajamento e a permanência nas atividades. Esses estudos ajudam a compreender que o vínculo afetivo não é algo abstrato; ele se constrói na qualidade das situações pedagógicas oferecidas à criança.

Ao tratar da interação social, Araújo et al. (2017) indicam que docentes reconhecem ganhos na convivência e na aprendizagem de estudantes com Síndrome de Down em escolas públicas. No entanto, o mesmo estudo evidencia precariedade de recursos e necessidade de apoio. Essa tensão é relevante: a interação social favorece a aprendizagem, mas não produz seus efeitos de modo automático. Para que a convivência se converta em desenvolvimento escolar, ela precisa ser acompanhada de intencionalidade pedagógica e condições de trabalho.

Garrutti e Amaral (2024) ampliam essa compreensão ao analisar o ato de educar como narrativa. O estudo mostra que a relação pedagógica produz desenvolvimento quando o professor observa, interpreta e responde aos sinais da criança. Nessa perspectiva, o vínculo funciona como escuta ativa e leitura sensível

do percurso do estudante. Coêlho e Delgado (2019), por sua vez, mostram que professores reconhecem a importância da socialização e da adaptação de atividades, mas também expressam insegurança diante das exigências da inclusão. A comparação entre esses estudos revela que sensibilidade docente e formação pedagógica precisam caminhar juntas.

A revisão também demonstra que o vínculo professor-aluno não pode ser explicado apenas por características individuais do professor. Froehlich e Martins (2018) identificam barreiras institucionais, ausência de tutoria e fragilidade de apoios como fatores que comprometem participação e aprendizagem. Silva e Maciel (2019) reforçam esse argumento ao mostrar que práticas inclusivas se fragilizam quando dependem exclusivamente do esforço individual. Assim, ainda que o professor ocupe papel essencial, a escola precisa criar condições para que a relação pedagógica tenha continuidade.

Essa dimensão institucional aparece com força nos estudos sobre coordenação pedagógica e AEE. Santos et al. (2022) mostram que os processos inclusivos se fortalecem quando há articulação entre coordenação pedagógica, sala comum e recursos especializados. Maciel (2024) acrescenta que o AEE deve integrar o planejamento da escolarização, e não funcionar como espaço isolado. A discussão desses estudos indica que a aprendizagem se fortalece quando os apoios conversam entre si e quando o professor da sala comum não atua sozinho.

Nos componentes curriculares específicos, os resultados seguem a mesma direção. Noleto e Costa (2017) indicam que a aprendizagem matemática não pode ser dissociada dos processos de socialização. Vignon (2024), ao discutir a prática de uma futura professora em matemática, mostra que a inclusão exige seleção cuidadosa de recursos, organização de situações e mediação deliberada. Pereira et al. (2023), no campo da Educação Física, mostram que a participação depende de pertencimento, acessibilidade pedagógica e legitimação da presença do estudante nas atividades corporais.

Esses achados permitem afirmar que desempenho escolar, nesta revisão, não aparece apenas como nota, resultado padronizado ou medida quantitativa. Na maior parte dos estudos, o desempenho é descrito por avanços em participação, comunicação, permanência na atividade, alfabetização, socialização, compreensão de conceitos, autonomia e engajamento. Essa característica é coerente com a natureza qualitativa de grande parte da produção analisada, mas também revela uma lacuna: faltam estudos que articulem esses indicadores qualitativos a parâmetros mais comparáveis de acompanhamento da aprendizagem.

A literatura cinzenta incluída no corpus também contribui para a compreensão do tema. Santos e Silva (2018, 2019) reforçam que a adequação curricular e o acompanhamento pedagógico contínuo são decisivos para que a inclusão produza aprendizagem. Prado Martins (2023) associa afetividade à confiança e à participação, mas ressalta que ela precisa estar vinculada a práticas pedagógicas efetivas. Vale et al. (2025), Souza (2023) e Corrêa (2021) reiteram a necessidade de acolhimento, planejamento e suporte à atuação docente.

A articulação entre os estudos permite compreender que a relação professor-aluno é um eixo que atravessa o currículo, a avaliação, os recursos, a comunicação e a organização institucional. Quando o vínculo se limita ao acolhimento, seus efeitos educacionais são restritos. Quando se transforma em escuta, planejamento, mediação, flexibilização e acompanhamento, ele passa a produzir acesso ao conhecimento. Essa é a contribuição mais consistente da produção analisada.

Além disso, os estudos indicam que a formação docente continua sendo desafio recorrente. Coêlho e Delgado (2019) registram insegurança docente; Silva e Maciel (2019) mostram a dependência de iniciativas individuais; Froehlich e Martins (2018) apontam fragilidades nos apoios. Em conjunto, esses resultados sugerem que a formação precisa superar orientações genéricas sobre inclusão e oferecer instrumentos para planejamento, avaliação, adaptação curricular e trabalho colaborativo.

Outro ponto a destacar é que a afetividade, em alguns estudos, aparece como categoria ampla, associada a acolhimento, confiança e convivência. A revisão mostra, porém, que essa noção precisa ser melhor delimitada. O vínculo afetivo não deve ser confundido com ausência de exigência pedagógica. Ao contrário, os estudos indicam que vínculos consistentes permitem ao professor propor desafios possíveis,

acompanhar tentativas, reconhecer avanços e reorganizar estratégias quando a aprendizagem não ocorre como esperado.

Em síntese, os 25 estudos analisados convergem ao indicar que a inclusão escolar de estudantes com Síndrome de Down exige a combinação de relação pedagógica, práticas planejadas e apoio institucional. A produção brasileira reconhece a importância do vínculo professor-aluno, mas ainda precisa avançar na descrição de como esse vínculo se forma, como se sustenta no cotidiano da escola e como repercute em indicadores de aprendizagem e desempenho escolar ao longo do tempo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão de escopo analisou a produção científica brasileira publicada entre 2015 e 2025 sobre relação professor-aluno, vínculo afetivo e dimensões relacionais associadas à aprendizagem e ao desempenho escolar de estudantes com Síndrome de Down. Os resultados evidenciam que mediação docente, adaptação curricular, ludicidade, observação pedagógica e articulação entre apoios são elementos recorrentes nas experiências de inclusão escolar descritas pela literatura.

A principal contribuição da revisão é demonstrar que o vínculo afetivo precisa ser compreendido como vínculo pedagógico. Isso significa que sua relevância não está apenas no acolhimento ou na proximidade emocional, mas na capacidade de sustentar práticas de ensino mais sensíveis, planejadas e ajustadas ao percurso do estudante. Quando o professor observa, escuta, reorganiza atividades, adapta materiais e acompanha o desenvolvimento do aluno, a relação professor-aluno passa a produzir condições concretas de acesso ao conhecimento.

Os estudos também indicam que a aprendizagem não depende exclusivamente da disposição individual do professor. A inclusão escolar exige apoio institucional, formação continuada, coordenação pedagógica atuante, integração com o AEE, recursos adequados e planejamento coletivo. Sem essas condições, as práticas inclusivas tendem a permanecer fragmentadas e dependentes de iniciativas isoladas.

Como lacuna, observou-se a escassez de pesquisas que relacionem o vínculo professor-aluno a indicadores mais sistemáticos de desempenho escolar. Embora os estudos descrevam avanços em participação, alfabetização, engajamento, socialização e autonomia, ainda são necessários trabalhos que acompanhem esses processos ao longo do tempo e detalhem com maior precisão as estratégias utilizadas pelos professores.

Conclui-se que a relação professor-aluno ocupa papel estratégico na escolarização de estudantes com Síndrome de Down, desde que articulada ao planejamento pedagógico e às condições institucionais de inclusão. Pesquisas futuras podem contribuir para o campo ao investigar práticas docentes em profundidade, comparar experiências em diferentes etapas de ensino e construir instrumentos capazes de acompanhar a aprendizagem sem reduzir o estudante a medidas padronizadas.

REFERÊNCIAS

- Almeida, D. R., Battistello, V. C. M., Menegotto, L. M. O., & Martins, R. L. (2020). Alfabetização e síndrome de Down nas pesquisas brasileiras. *Revista de Educação PUC-Campinas*, 25, e204910. <https://doi.org/10.24220/2318-0870v25e2020a4910>
- Araújo, J. de A., Bifano, G. da S., & Lima, R. A. (2017). Avaliação da interação social e de aprendizagem de alunos com síndrome de Down inclusos em escolas públicas na rede regular de ensino no município de Porto Velho-RO. *South American Journal of Basic Education, Technical and Technological*, 4(1).
- Assunção, C. A. T. de. (2024). Alfabetização de crianças com síndrome de Down: Um estudo de caso. *Revista Even. Pedagóg.*, 15(3), 1011-1019. <https://doi.org/10.30681/reprs.v15i3.13174>
- Cintra, R. C., & Jesus, J. M. de. (2015). As contribuições do lúdico no processo de inclusão escolar de crianças com síndrome de Down na educação infantil. *Horizontes*, 33(2).
- Coelho, M. L. H., & Delgado, I. C. (2019). Inclusão escolar de crianças com síndrome de Down: Percepções do professor. *Repositório institucional*.

- Corrêa, L. da S. (2021). A inclusão da criança com síndrome de down na educação infantil. Trabalho de conclusão de curso. Repositório institucional.
- Costa, D. S. (2016). A mediação de professores na aprendizagem da língua escrita de alunos com Síndrome de Down. *Revista Eventos Pedagógicos*, 7(2), 610-611. <https://doi.org/10.30681/reps.v7i2.9835>
- Dias, M. R. S., Gomes, N. de S., & Vasconcellos, M. T. J. (2025). O papel da ludicidade na aprendizagem de uma aluna com Síndrome de Down: Estudo de caso em uma escola particular, em Campanha/MG. *Perspectivas em Diálogo*, 12(32), 246-261.
- Froehlich, T. C., & Martins, C. da S. L. (2018). Barreiras na inclusão escolar do aluno com síndrome de Down: Um estudo de caso. *Anais do 10º SIEPE/UNIPAMPA*.
- Garrutti, É. A., & Amaral, I. R. do. (2024). O ato de educar como narrativa: O caso de uma criança com síndrome de Down. *Revista Teias*, 25(79). <https://doi.org/10.12957/teias.2024.79419>
- Maciel, D. C. (2024). Planejamento de ações e o uso de recursos na mediação do trabalho pedagógico no Atendimento Educacional Especializado. *Revista Espaço Pedagógico*.
- Monteiro, E. A. C., & Ribeiro, S. L. S. (2019). Adaptações no processo de inclusão – síndrome de Down na ótica: Currículo, avaliação e materiais didáticos. *Revista Teias*, 20(58), 232-249. <https://doi.org/10.12957/teias.2019.39090>
- Noletto, M. F. de L., & Costa, M. B. P. (2017). A socialização e aprendizagem matemática da criança com síndrome de Down. *Revista Panorâmica On-Line*, 22, 80-92.
- Oliveira, M. C. U. de, Blascovi-Assis, S. M., & D'Antino, M. E. F. (2025). Avaliação da funcionalidade de alunos com trissomia 21 dos anos iniciais do ensino fundamental. *Revista Contrapontos*.
- Pereira, É. P. O., Schuller, J. A. de P., Grunennvaldt, A. C. R., & Gomes, L. de A. (2023). A participação dos estudantes com síndrome de Down nas aulas de educação física escolar: Perspectiva das mães. *Corpoconsciência*, 27, e13974. <https://doi.org/10.51283/rc.27.e13974>
- Prado Martins, V. (2023). Inclusão de crianças com síndrome de Down: Estudo de caso sobre a importância de práticas pedagógicas e a contribuição da afetividade na educação infantil. Trabalho de conclusão de curso.
- Santos, E. A. dos, & Silva, I. M. de A. da. (2018). A inclusão do estudante com síndrome de Down: Um olhar sobre as práticas pedagógicas em escola no município de Goiana/PE. *Anais do III CINTEDI*.
- Santos, E. A. dos, & Silva, I. M. de A. da. (2019). A inclusão do estudante com síndrome de Down: A importância da adequação curricular para aprendizagem. *Anais do CONEDU*.
- Santos, G. M. T. dos, et al. (2022). Atuação da coordenação pedagógica: Implicações nos processos inclusivos de um aluno com síndrome de Down. *Conhecimento & Diversidade*.
- Santos, M. dos, & Santos, A. M. dos. (2021). A criança com síndrome de down no ensino regular: Como promover sua inclusão. *Ensino em Perspectivas*, 2(1), 1-9.
- Silva, F. C. A. da, & Maciel, A. K. S. (2019). A inclusão de um aluno com síndrome de Down em uma escola de ensino regular em Fortaleza-CE: Práticas docentes no processo de inclusão escolar. *Anais do CONEDU*.
- Sousa, M. C. de. (2023). Transtornos de aprendizagem: A inclusão dos alunos com síndrome de down no ensino regular. Trabalho de conclusão de curso. Repositório institucional.
- Sousa, N. M. F. R., & Nascimento, D. A. (2018). A inclusão escolar e o aluno com síndrome de Down: As adaptações curriculares e a avaliação da aprendizagem. *Educação & Formação*, 3(9), 121-140. <https://doi.org/10.25053/redufor.v3i9.859>
- Vale, K. C. R., et al. (2025). Estratégias para inclusão das crianças com Síndrome de Down na escola. *Revista Diálogos Interdisciplinares*.
- Vignon, E. C. R. (2024). Matemática para alunos com síndrome de Down: Investigação sobre a prática de uma futura professora. *Dissertação/trabalho acadêmico*.